

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstracts of I International Scientific and Practical Conference

Kharkiv, Ukraine

16-17 December 2019

Kharkiv, Ukraine

2019

UDC 001.1

BBK 29

The 1st International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (December 16-17, 2019) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2019. 748 p.

ISBN 978-966-8219-83-2

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 21-27. URL: <http://sci-conf.com.ua>.

Editor

Komarytsky M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Editorial board

Velichko Ivan Pavlovich (Ukraine)
Velizar Pavlov, University of Ruse, Bulgaria
Vladan Holcner, University of Defence, Czech Republic
Haruo Inoue (Tokyo Metropolitan University)
Gurov Valeriy Ivanovich (Russia)
Bagramian Anna Georgievna (Ukraine)
Pliska Viktoriya Andriyvna (Ukraine)
Takumi Noguchi (Nagoya University)

Masahiro Sadakane (Hiroshima University)
Vincent Artero, France
Ljerka Cerovic, University of Rijeka, Croatia
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Marian Siminica, University of Craiova, Romania
Ben Hankamer, Australia
Grishko Vitaliy Ivanovich (Ukraine)
Nosik Alla Vadimovna (Ukraine)

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine, Russia and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: kharkiv@sci-conf.com.ua

homepage: *sci-conf.com.ua*

©2019 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2019 Authors of the articles

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

90. Ozarchuk I. V. Use of the Internet technologies in foreign language teaching 372
91. Білоус Л. В. Нестандарті техніки ліплення на заняттях з методики зображувальної діяльності як засіб розвитку креативності студентів 376
92. Богданюк А. М., Богданюк В. В. ФОРМУВАННЯ організаційно-комунікативних якостей у студентів – майбутніх економістів 381
93. Гільтай Л. С., Гевко І. В. Роль цифрових технологій в освіті 386
94. Дєєва О. Ю. Синтез інноваційних і традиційних технологій навчання української мови як чинник забезпечення дієвості знань 391
95. Задорожна О. Р. Формування тактичних знань спортсменів у вільній боротьбі: досвід практики 396
96. Коляда Н. К., Козинець І. І. Впровадження дуальної освіти на Дніпропетровщині 401
97. Марчик В. І., Пустильник О. С. Рівні індивідуального здоров'я студентів за курсами 405
98. Менів Н. П., Федорович У. М. Знання, навички та вміння як аспекти засвоєння інформації студентами спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 409
99. Мосійчук Л. В. Співпраця сім'ї та школи у фізичному вихованні молодших школярів 414
100. Павленко О. О. Креативно-діяльнісний підхід як основа формування методичної культури майбутнього викладача економіки 420
101. Парфенюк О. В. Добір засобів тривимірного та чотиривимірного моделювання для формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування 427
102. Сологубова С. В., Шиян О. В., Молчанов Є. В., Гірка Д. Д. Стан фізичної підготовленості студенток закладу вищої освіти (2017-2019рр.) 432
103. Шишова І. О. Логоритміка у системі комплексної роботи з подолання порушень мовлення 438
104. Юр'єва О. І. Економічні аспекти професійної підготовки кадрів у сфері управління соціальним закладом в умовах магістратури 443

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

105. Кальба Я. Є. Узалежнення від реклами як ознака суб'єктної деформації: психологічні особливості й ризики 448
106. Котлова Л. О., Нагорна Ю. М. Психологічні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту 453
107. Кулаковський Т. Ю., Мартиненко А. В. Теоретичні засади вивчення психологічних чинників ставлення до грошей дітей молодшого шкільного віку 457

2. Джеджула О. М. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Джеджула Олена Михайлівна ; Тернопільський національний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Т., 2007. 42 с.
3. Козяр М.М., Парфенюк О.В. Чотиривимірний графік, як засіб підвищення мотивації навчання здобувачів вищої освіти галузевого машинобудування // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. С. 42-50.
4. Нищак І.Д. Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій: дис. ... док. пед. наук: спец. 13.00.02 / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. 565 с.
5. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е.И. Машбиц. М. : Педагогика, 1988. 192 с.
6. Рукавишников В. А. Геометрическое моделирование как методологическая основа подготовки инженеров / В. А. Рукавишников. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. – 184 с.

СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНOSTІ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2017-2019рр.)

**Сологубова Світлана Вікторівна,
Шиян Ольга Володимирівна**
к.фіз.вих., доценти
Молчанов Євген Володимирович
ст. викладач

Гіркiна Дарина Дмитрiвна

студентка

ДВНЗ «Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури»

м. Днiпро, Україна

Вступ. В останні роки, за даними багатьох авторів, в Україні констатується значне погіршення рівня фізичної підготовленості, а також стану здоров'я дівчат та молодих жінок [1, с. 99; 2, с. 57-58]. Не потребує доказу, що стан здоров'я та фізична підготовленість дівчат та молодих жінок (майбутніх матерів) має значний вплив на майбутнє нашої Держави – здоров'я наступного покоління. У зв'язку з цим, багато уваги приділяється шляхам та заходам покращення стану здоров'я цієї верстви населення, а особливо, підвищенню їх фізичної підготовленості, як на законодавчому рівні, так і у системі освіти України [3; 4, с. 153; 5, с. 215]. Одним з таких заходів є впровадження обов'язкового щорічного оцінювання фізичної підготовленості для жінок до 21 року.

Дану роботу присвячено дослідженню змін рівня фізичної підготовленості дівчат та жінок 18-20 років з моменту введення обов'язкового щорічного оцінювання фізичної підготовленості по теперішній час.

Мета роботи. Визначити рівень фізичної підготовленості студенток ДВНЗ ПДАБА та проаналізувати його зміни за останні 3 роки на прикладі результатів обов'язкового щорічного оцінювання фізичної підготовленості.

Матеріали і методи. Під час дослідження було використано такі методи, як: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики. В дослідженні взяли участь студентки ДВНЗ ПДАБА віком 18-20 років після медогляду та отримання дозволу від лікаря. У якості тестів для визначення рівня підготовленості було використано вправи, що входили до щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (табл.1).

Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (студентки 18-20 років)

№ п/п	Види тестів	Нормативи, бали			
		5	4	3	2
1	Рівномірний біг 2000 м, хв.	10,3	11,15	11,5	12,3
2	Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів,	25	21	18	15
	або стрибок у довжину з місця, см	210	200	185	165
3	Біг на 100 м, с	14,8	15,5	16,3	17,0
4	Човниковий біг 4 x 9 м, с	10,4	10,8	11,3	11,6
5	Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см	20	18	16	9

- *рівномірний біг*: проводився на рівній місцевості, у разі потреби дозволялося переходити на ходьбу. Фіксувався час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди для кожного учасника окремо;

- *згинання і розгинання рук в упорі лежачи*: проводилося із застосуванням контактної платформи заввишки 5 см. Зараховувалась кількість безпомилкових згинань та розгинань рук за одну спробу;

- *стрибок у довжину з місця*: виконувався у відповідному місці для стрибків; вимірювання проводилось по перпендикулярній прямій від місця відштовхування будь-якою ногою до найближчого сліду, залишеного будь-якою частиною тіла учасника; у залік йшов кращий результат з двох спроб;

- *біг на 100 м*: проводився на рівному майданчику з твердим покриттям (виконувався з високого старту), учасники стартували по дві людини, час кожного фіксувався окремо, результатом тестування був час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди;

- *човниковий біг 4 x 9 м*: проводився на рівному майданчику з твердим покриттям, завдовжки 9 метрів, обмеженому двома паралельними лініями, за

кжною лінією – 2 півкола радіусом 50 сантиметрів із центром на лінії, було використано 2 дерев'яних кубики (5 x 5 см), результатом тестування був час від старту до моменту, коли учасник тестування перетинає лінію старту без торкання її рукою;

- *нахили тулуба вперед з положення сидячи*: виконувався сидячи на підлозі, ноги рівні, ступні ніг – паралельно на ширині 15-20 см. Результатом тестування була позначка в сантиметрах на перпендикулярній розмітці, до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій із двох спроб.

Після виконання усіх тестових нормативів визначалась сума отриманих балів. Підсумкова оцінка рівня фізичної підготовленості здійснювалась за наступною шкалою: 10 або менше балів – низький рівень, 11-15 балів – середній; 16-20 балів – достатній, 21 -25 балів – високий рівень.

Результати і обговорення. У дослідженні прийняло участь 1247 студенток ДВНЗ ПДАБА (у 2017 році – 511 дівчат, у 2018р – 342, у 2019 – 394), результати дослідження наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Рівень фізичної підготовленості студенток ДВНЗ ПДАБА

Рік дослідження	усього допущено	високий		достатній		середній		низький	
		кількість	%	кількість	%	кількість	%	кількість	%
2017	511	31	6	74	14,5	143	28	263	51,5
2018	342	22	6,4	90	26,3	93	27,2	137	40,1
2019	394	23	5,8	71	18	122	31	178	45,2

Під час дослідження суттєвої різниці процентного співвідношення між рівнями підготовленості, або об'єктивної тенденції до змін за період з 2017 по 2019 роки нами виявлено не було. Наглядно процентне співвідношення рівня фізичної підготовки студенток ДВНЗ ПДАБА за період з 2017 по 2019 роки наведено на рисунках 1-3.

Рис. 1: Рівень фізичної підготовленості студенток ДВНЗ ПДАБА (2017р.)

1. високий (6%);
2. достатній (14,5%);

3. середній (28%);
4. низький (51,5%).

Рис. 2: Рівень фізичної підготовленості студенток ДВНЗ ПДАБА (2018р.)

1. високий (6,4%);
2. достатній (26,3%);

3. середній (27,2%);
4. низький (40,1%).

Рис. 3: Рівень фізичної підготовленості студенток ДВНЗ ПДАБА (2019р.)

1. високий (5,8%);
2. достатній (18%);

3. середній (31%);
4. низький (45,2%).

Аналізуючи рівень фізичної підготовленості обстежених дівчат слід зазначити, що за весь період дослідження нами було виявлено лише близько 6% студенток з високим рівнем фізичної підготовленості, кількість дівчат з достатнім рівнем коливалась в межах 15-26%, а середнім – близько 30%.

Низький рівень фізичної підготовленості нами було відмічено майже у половини обстежених дівчат (40-50 %). Аналогічні данні було отримано також Т. Самойленко [6, с.507], А. Огнистим [7, с. 122] та О. Кошелевою [4, с. 157].

Висновки: Під час усього дослідження було констатовано переважно низький рівень фізичної підготовленості обстежених студенток. Аналіз отриманих даних свідчить про необхідність підвищення рівня фізичної підготовленості дівчат 18-20 років, що навчаються у ДВНЗ ПДАБА.

Перспективи дослідження: проаналізувати показники рівня фізичної підготовленості студентів-юнаків ДВНЗ ПДАБА та узагальнити отримані результати.

Список літератури

1. Пічурін В. Аналіз фізичної підготовленості студенток / В. Пічурін, Н. Москаленко. // Спортивний вістник придніпров'я. – 2017. – №3. – С. 97–100.
2. Пилипенко Л. Стан фізичної підготовленості студенток I курсу ВНЗ. / Л. Пилипенко, М. Шаповал. // Спортивний вістник придніпров'я. – 2013. – С. 57–61.
3. Про затвердження тестів і нормативів щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (станом від 15.12.2016) / Офіційний вісник України, 2017, № 21, с. 44 [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17>. (Дата звертання 25.06.2018).
4. Кошелева О. Фізична підготовленість студентів закладів вищої освіти різного профілю протягом навчання. Наук.-практ. журнал «Спортивний вісник Придніпров'я». Дніпро, № 1. 2018. С. 152-158.
5. Шиян В.М., Молчанов Є.В., Тютенко І.Б. Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів архітектурно-будівельного профілю. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верст населення. Харків: ХДАФК, 2019. С.211-217.
6. Самоленко, Т. В. Аналіз оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів у закладі вищої освіти / Т. В. Самоленко, І. М. Янченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 :

Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 3К (97). - С. 505-508.

7. Огністий А. В. Порівняння показників фізичної підготовленості майбутніх педагогів із сучасними світовими системами оцінки / А. В. Огністий, К. М. Огніста // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 3К 1 (70) 16. - С. 119-123

ЛОГОРИТМІКА У СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОЇ РОБОТИ З ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ

Шишова Інна Олексіївна,

к.п.н., доцент

Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Україна

Вступ. Порухення мовлення, залежно від їх характеру, впливають на діяльність та поведінку дитини, можуть негативно позначитися на формуванні всього її психічного життя. Ускладнюючи спілкування з оточуючими, заважаючи правильному формуванню пізнавальних процесів, впливаючи на емоційно-вольову сферу, вони часто спричиняють низку вторинних, третинних відхилень, порушуючи розвиток дитини в цілому. Вивченню, попередженню і корекції мовних порушень приділяють увагу такі науки, як логопсихологія та логопедія. Логоритміка є відносно новою наукою і, водночас, практикою та